

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

EFEITO DA ACUPUNTURA NA DOR DE PACIENTES COM LOMBALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

*Silvia Ataides Alves Santana¹; Dayane Cristina Pinto Neves²; Ezucléide Carvalho
Camara de Oliveira³; Francisdeise Suave Santos⁴; Alex Blank De Paula⁵*

^{1,2,3,4}Fisioterapeuta Hospital Regional de Cacoal - Cacoal- RO, Brasil

¹silvinhapopcpma@yahoo.com.br

²dayadyna@hotmail.com

³ezu_fisio16@hotmail.com

⁴deisesuave@hotmail.com

⁵Residente em Cuidados Intensivos Hospital Regional de Cacoal - Cacoal- RO, Brasil

⁵alexblank0696@outlook.com

RESUMO

A dor lombar é um problema de saúde, sendo uma das principais causas de incapacidade e abstenção ao trabalho. Considerada uma dor comum, sendo relatada em 75-80% das pessoas ao longo da vida. O objetivo dessa pesquisa é verificar os efeitos da acupuntura na dor de pacientes com lombalgia por meio de uma revisão de literatura, através de uma busca na base de dados da PubMed por meio das palavras-chave acupuntura, dor lombar e fisioterapia, sendo selecionados artigos científicos publicados em português ou inglês no período entre 2013 e 2023. Foram analisados dezessete estudos, que analisavam os efeitos da acupuntura na dor de pacientes com lombalgia. É possível concluir que a acupuntura manual, craniana, auricular e elétrica se mostrou eficazes na melhora da dor e incapacidade de pacientes com dor lombar aguda, subaguda e crônica a curto prazo, podendo ser um coadjuvante à terapia de exercício.

Palavras-chave: Acupuntura; Dor Lombar e Fisioterapia.

EFFECT OF ACUPUNCTURE ON PAIN OF PATIENTS WITH LOW BACK PAIN: LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Low back pain is a health problem, being one of the main causes of disability and abstention from work. Considered a common pain, being reported in 75-80% of people throughout life. The objective of this research is to verify the effects of acupuncture on the pain of patients with low back pain through a literature review, through a search in the PubMed database through the keywords acupuncture, low back pain and physiotherapy, being selected scientific articles published in Portuguese or English in the period between 2013 and 2023. Seventeen studies were analyzed, which analyzed the effects of acupuncture on the pain of patients with low back pain. Where it was possible to conclude that manual, cranial, auricular and electrical acupuncture were effective in improving pain and disability of patients with acute, subacute and chronic low back pain in the short term, and may be an adjunct to exercise therapy.

Keywords: Acupuncture; Low Back Pain and Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

A Lombalgia representa uma das doenças mais frequentes na população, e o conhecimento dos fatores de risco, e gravidade do problema proporciona insumos fundamentais para a promoção, prevenção e recuperação desses indivíduos. A dor lombar é responsável por graves perdas da qualidade de vida, apesar de não ser potencialmente fatal, ela causa alto sofrimento, perdas financeiras e prejuízo social. O sedentarismo, má postura, fatores genéticos e ambientais, são alguns dos fatores predisponentes de dores lombares [13].

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

O sistema de ativação e processamento da dor ocorre quando os estímulos dolorosos são captados pelas terminações nervosas A δ e C, os quais encaminham a informação nociva, seja ela química, térmica ou mecânica para o SNC onde é interpretado no córtex cerebral como dor [1].

Embora a dor lombar tenda a cursar com recuperação em até seis semanas, cerca de 5 a 10% dos pacientes com dor lombar desenvolvem cronicidade da doença associada a fatores pessoais, psicossociais e ocupacionais [5].

A acupuntura é uma modalidade milenar de tratamento da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), utilizada para o tratamento de diversas patologias, principalmente para uma variedade de condições dolorosas. No corpo, as indicações dos pontos de acupuntura são estabelecidas com base em um sistema de meridianos, com padrões espaciais de sintomas. Os padrões espaciais das indicações dos acupontos estão distantes dos locais estimulados e fortemente associados à rota do meridiano correspondente, além dos meridianos miofasciais possuírem grande compatibilidade anatômica e clínica [3,2,9].

Partindo desse contexto, buscamos responder se o uso da acupuntura pode aliviar a dor de pacientes com lombalgia.

O presente estudo justifica-se por pela ocorrência de dor lombar em aproximadamente 80% das pessoas em algum momento da vida, o que pode comprometer à qualidade de vida, tornando fundamental investigar o efeito da acupuntura na melhora da dor em pacientes com lombalgia.

Para tanto, o trabalho foi estruturado em cinco tópicos. Este primeiro aborda a temática explorada de forma contextualizada e define seus objetivos; o segundo demonstra a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento; o terceiro evidencia os resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados e realiza discussão com demais publicações disponíveis da literatura disponível sobre o tema e, por último apresentamos a conclusão da pesquisa.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, um tipo de investigação metodológica realizada em materiais publicados em jornais, livros, revistas ou qualquer documento disponível e acessível ao público. Sendo do tipo descritiva é caracterizada por técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistêmica [5].

A pergunta de pesquisa foi estruturada baseada na estratégia PICO representada pelos componentes: Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho), sendo estes utilizados como estratégia de busca bibliográfica na base de dados da PubMed [14].

Foram incluídos artigos disponíveis na base de dados PubMed, publicados em inglês ou português no período de 2013 a 2023 (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma representando os critérios de inclusão e de exclusão (Fonte: SANTANA et al., 2023)

As palavras-chave utilizadas para a busca de artigos sobre "O Efeito da acupuntura na dor de pacientes com lombalgia" pertencem à Biblioteca Virtual em Saúde (BSV) e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e foram: Acupuntura, Dor lombar e Fisioterapia, utilizando a interseção dos conjuntos (descritores do assunto, tipo de publicação e ano de publicação).

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

Na combinação dos descritores “Acupuntura, Dor lombar e Fisioterapia”, foram encontrados 155 resultados, sendo excluídos 72 artigos publicados antes de 2013, foram excluídos 57 artigos por não serem ensaios clínico randomizados, excluídos 16 artigos após análise, visto que, a temática não contemplava a abordagem desse estudo. Permaneceram 10 artigos, conforme (Quadro 1).

Quadro 1 - Descrição dos artigos de pesquisa selecionados

Autor e ano	Tipo de estudo	Amostra	Intervenção/Patologias	Resultados
BÜYÜKŞIRECI et al., 2022.	ECR cego e controlado.	81 participantes com dor lombar.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura bilateral para os pontos bexiga 57 e 62; • Alongamento do sistema meridiano miofascial (MMS); • Grupo controle. 	A acupuntura para o meridiano da bexiga e o alongamento do meridiano miofascial da linha superficial posterior melhoram a dor lombar aguda-subaguda em curto prazo.
MINAKAWA et al, 2022.	ECR e controlado unicêntrico.	15 participantes com dor lombar.	<ul style="list-style-type: none"> • Exercício + acupuntura no ponto gatilho (local dolorido) • Apenas exercício. 	A acupuntura em ponto gatilho, terapia com exercícios, mostrou melhora significativa na intensidade subjetiva da dor lombar em comparação com a terapia de exercício isolada.
SUN et al., 2022.	ECR e controlado	60 participantes	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura craniana, exercícios; • Acupuntura convencional. 	O tratamento de acupuntura craniana com terapia de exercícios apresentou resultado superior do que a

				acupuntura convencional na melhora da dor lombar e disfunção.
COMACHIO et al., 2020.	ECR controlado e monocego.	66 participantes com lombalgia crônica.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura manual; • Acupuntura elétrica. 	Uma técnica não mostrou resultados superiores a outra, sendo as duas eficazes na melhora da dor e incapacidade causada pela lombalgia.
KONG et al., 2020.	ECR duplo cego.	121 participantes com dor lombar.	<ul style="list-style-type: none"> • Eletroacupuntura real; • Eletroacupuntura simulada (placebo). 	Não foi observado diferença significativa entre as condições de eletroacupuntura real e simulada na melhora da dor. Sendo observado redução da incapacidade por dor no grupo eletroacupuntura real.
KIZHAKKEVEETTILet al., 2017.	ECR e controlado	101 participantes com lombalgia.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura; • Terapia Manipulativa Espinhal (SMT); • Acupuntura integrativa. 	Os participantes dos três grupos diminuíram a dor e a incapacidade, sem diferenças significativas entre os grupos.
YANG et al., 2023.	ECR e controlado.	76 enfermeiros com dor lombar.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura a laser + Acupressão auricular; • Acupuntura a laser simulada (Controle). 	Redução da dor e melhora da qualidade de vida no grupo intervenção.

TORRES et al., 2019.	ECR controlado e triplo-cego	125 idosos com dor lombar	<ul style="list-style-type: none"> • Eletroacupuntura (baixa, alta e alternada); • Controle; • Placebo. 	Fase de recrutamento.
SHIN et al., 2013.	ECR controlado e multicêntrico	58 participantes com lombalgia.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupuntura estilo de movimento (MSAT); • Injeção de Anti-inflamatório (AINEs); 	A acupuntura com MSAT se mostrou melhor para dor e incapacidade a curto prazo (30 minutos, 2 e 4 semanas) comparado com AINEs.
YEH et al., 2015.	ECR e controlado	61 participantes com dor lombar.	<ul style="list-style-type: none"> • Acupressão pontual auricular (APA) real; • APA simulada. 	Houve redução significativa da dor no grupo APA em relação ao grupo simulado que também fez uso maior de analgésicos.

Visto que a evolução de tendência natural das dores lombares agudas ou subaguda melhorarem ao longo do tempo, independentemente do tratamento, deve ser primado pelos especialistas o tratamento não farmacológico (como acupuntura) ou farmacológico (como anti-inflamatórios não esteroides ou relaxantes musculares) [12]. O que vai de acordo com estudo que observou melhora da dor e incapacidade dos participantes ao uso da acupuntura a curto prazo [15].

A dor lombar crônica é um dos principais fatores de incapacidade, com uma causa multifatorial, sendo considerado um problema de saúde pública com uma prevalência de 39% em adultos (NASCIMENTO; COSTA, 2015). É indicado iniciar o tratamento não farmacológico com exercício, reabilitação multidisciplinar e terapias alternativas como a acupuntura [12]. Isso é corroborado pelo estudo de Comachio et al.

(2020) que observou melhora da dor e incapacidade em pacientes com lombalgia crônica com uso de acupuntura manual e de acupuntura elétrica [3].

Pesquisadores observaram que o uso da acupuntura e do alongamento do sistema de meridianos melhoram a dor e incapacidade de pacientes com dor lombar aguda e subaguda a curto prazo [2].

O exercício físico é a primeira escolha não farmacológica para o tratamento da lombalgia, no entanto alguns pacientes referem medo de sentir dor (cinesiofobia) com tendência a inatividade. Diante disso estratégias alternativas podem ser indicadas para esses pacientes como o uso da acupuntura em ponto gatilho associada à terapia com exercícios para melhora da dor em pacientes com dor lombar crônica [10], sendo observado efeito semelhante na associação da acupuntura craniana à terapia de exercício para melhora da dor e da disfunção de pacientes com dor lombar inespecífica [16].

Um estudo observou uma diferença nos efeitos da acupuntura entre os gêneros, onde as mulheres apresentaram uma maior redução da dor e da incapacidade comparado com os resultados em homens [7]. Não foram relatadas diferenças entre os gêneros na melhora da dor em pacientes que receberam tratamento com acupuntura [2,3,10,16]. Sendo que Kong et al. (2020) observaram piores desfechos na redução da dor na raça branca [8].

Em pacientes com dor lombar crônica que tiveram uma resposta inadequada à terapia não farmacológica, os médicos e os pacientes devem considerar o tratamento farmacológico com anti-inflamatórios não esteroidais como terapia de primeira linha, ou tramadol ou duloxetina como terapia de segunda linha. Os médicos só devem considerar os opióides como uma opção em pacientes que falharam nos tratamentos acima mencionados e somente se os benefícios potenciais superarem os riscos para pacientes individuais e após uma discussão de riscos conhecidos e benefícios realistas com os pacientes. (Nota: recomendação fraca, evidência de qualidade moderada) [12].

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos encontrados, os resultados clínicos indicam para uma melhor redução da dor e da incapacidade de pacientes com lombalgia aguda, o uso de terapias não farmacológicas como terapia de exercícios e acupuntura, sendo que quando associadas produzem melhor efeito e minimiza os efeitos da cinesiofobia.

Os efeitos da acupuntura foram melhor evidenciados a curto prazo, sendo indicado o tratamento farmacológico no caso de dor refratária ao uso da terapia não farmacológica.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ASHWAWI, Hazem Adel; FREIRE, George Miguel Góes. **Sensibilização periférica e central**. Revista Dor, São Paulo, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rdor/v17s1/pt_1806-0013-rdor-17-s1-0031.pdf. Acesso em: 05 mar. 2023.
- [2] BÜYÜKŞIRECI, Dilek Eker. et al. **Comparação dos Efeitos dos Exercícios de Alongamento do Meridiano Miofascial e Acupuntura em Pacientes com Dor Lombar**. J Acupunct Meridian Stud. Dez 31;15(6):347-355. 2022. Disponível em: <https://www.journal-jams.org/journal/view.html?doi=10.51507/j.jams.2022.15.6.347>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [3] COMACHIO, Josielli. et al. **Eficácia da Acupuntura Manual e Elétrica para Dor Lombar Crônica Inespecífica: Um Estudo Controlado Randomizado**. J Acupunct Meridian Stud. Jun;13(3):87-93. 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290120300790?via%3Dihub>. Acesso em: 06 mar. 2023.

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

- [4] GIL, Antônio Carlos. **Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de pesquisa**, v. 4, p. 44-45, São Paulo: Atlas, 2002.
- [5] GUTI, Aparecida Mari; HOEHNE, Eduardo Luiz. **Lombalgias e trabalho**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 28 (107-108). 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/kGqRWZFZMk6ffQwGJCVCjsC/#>. Acesso em 06 mar. 2023.
- [6] KIZHAKKEVEETIL, Anupama. et al. **Acupuntura integrativa e terapia manipulativa espinal versus isolada para dor lombar: um estudo de viabilidade de ensaio clínico randomizado e controlado**. J Fisiol Manipulativo Ther. Mar-Abr;40(3):201-213. 2017. Disponível em: <https://sci-hub.st/10.1016/j.jmpt.2017.01.002>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [7] KIZHAKKEVEETIL Anupama. et al. **Uma análise exploratória do gênero como um potencial modificador do efeito do tratamento entre pacientes em um ensaio clínico randomizado e controlado de acupuntura integrativa e manipulação da coluna vertebral para dor lombar**. J Fisiol Manipulativo Ther. Mar-Abr;42(3):177-186. 2019. Disponível em: [https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754\(18\)30193-3/fulltext](https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(18)30193-3/fulltext). Acesso em: 07 mar. 2023.
- [8] KONG, Jiang-Ti. et al. **Efeito da eletroacupuntura vs tratamento simulado na mudança na gravidade da dor entre adultos com dor lombar crônica: um ensaio clínico randomizado**. JAMA Netw Aberto. Outubro 1;3(10):e2022787. 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592030/>. Acesso em: 06 mar. 2023.

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

- [9] LEE, In-Seon; CHAE, Younbyoung. **Explorando as ações da acupuntura no corpo e no cérebro.** Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 15(3):157-162. 2022.
<https://www.journal-jams.org/journal/view.html?doi=10.51507/j.jams.2022.15.3.157>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [10] MINAKAWA, Yoichi. et al. **Ponto de gatilho Acupuntura e Exercício para Dor Lombar Crônica em Adultos Idosos: um Ensaio Clínico Randomizado Preliminar.** J Acupunct Meridian Stud. Abr 30;15(2):143-151. 2022.
Disponível em:
<https://www.journal-jams.org/journal/view.html?doi=10.51507/j.jams.2022.15.2.143>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [11] NASCIMENTO, Paulo Roberto Carvalho. do; COSTA, Leonardo Oliveira Pena. **Low back pain prevalence in Brazil: a systematic review.** Cadernos de saúde pública, v. 31, p. 1141-1156, 2015. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/bXNZw98SnZTVK9CvDZt4TSg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 mar. 2023.
- [12] QASEEM, Amir. et al. **Tratamentos não invasivos para dor lombar aguda, subaguda e crônica: uma diretriz de prática clínica do American College of Physicians.** Ann Intern Med. Abr 4;166(7):514-530. 2017. Disponível em:
https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M16-2367?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org. Acesso em: 07 mar. 2023.

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

- [13] ROMERO, Dalia Elena. et al. **Prevalência, fatores associados e limitações relacionados ao problema crônico de coluna entre adultos e idosos no Brasil.** Cadernos de Saúde Pública, 2018. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/pmdzKsxPNq9jVs3DYLqCCCM/?format=html>.
Acesso em: 05 mar. 2023.
- [14] SANTOS Cristina Mamédio da Costa. et al. **A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências.** Rev Latino-am Enfermagem, maio-junho; 15(3). 2007. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/2463>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [15] SHIN, Joon-Shik. et al. **Efeitos do tratamento de acupuntura estilo movimento em pacientes com dor lombar aguda com incapacidade grave: um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, de eficácia comparativa.** Dor. Julho;154(7):1030-7. 2013. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395913001036?via%3Dihub>. Acesso em: 07 mar. 2023.
- [16] SUN, Ming-Mei. et al. **Acupuntura craniana combinada com terapia de exercícios para dor lombar inespecífica: um ensaio clínico randomizado e controlado.** Zhongguo Zhen Jiu. Maio 12;42(5):511-4. Chinês. 2022.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/360554663_Head_acupuncture_combined_with_exercise_therapy_for_nonspecific_low_back_pain_randomized_controlled_trial. Acesso em: 06 mar. 2023.

Publicado em 18 de julho de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

- [17] TORRES, Sarina Francescato. et al. **Efeitos das frequências de eletroacupuntura na dor lombar crônica em idosos: protocolo triplo-cego, de 12 meses, para um ensaio clínico randomizado e controlado.** Ensaios. Dez 23;20(1):762. 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6929454/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [18] YANG, Hsueh-Hua. et al. **A acupuntura a laser combinada com acupressão auricular melhora a dor lombar e a qualidade de vida em enfermeiros: um ensaio clínico randomizado e controlado.** J Integr Med. Jan;21(1):26-33. 2023. Disponível: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095496422001121?via%3Dihub>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- [19] YEH, Chao Hsing. et al. **Mudanças do dia-a-dia da acupressão do ponto auricular para gerenciar a dor lombar crônica: um estudo controlado randomizado de 29 dias.** Pain Med. Outubro;16(10):1857-69. 2015. Disponível em: <https://academic.oup.com/painmedicine/article/16/10/1857/2460235>. Acesso em: 07 mar. 2023.